

В. И. Астахова

ПАМЯТЬ. ГОРДОСТЬ. ПРЕКЛОНЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТЬ.

Спасибо, солдаты, за год 41-й, за год 45-й / Нар. укр. акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2020. – 408 с.

Книга, о которой пойдет речь в презентации – это большая, очень трудная и длительная работа, посвященная замечательной дате – 75-летию Победы над фашизмом. Название книги говорит само за себя: «Спасибо, солдаты, за год 41-й, за год 45-й». Эта книга память, книга гордость и стремление к увековечиванию истины, книга – благодарность за возможность жить сегодня на этой земле! Создавалась работа большим коллективом авторов – преподавателей, сотрудников, студентов и школьников НУА, чаще всего совместно с родителями, ближайшими родственниками, учителями, наставниками. Поиски в архивах и в интернете, изучение семейных преданий, документов, литературных источников.

Естественно, что работа проводилась не один год, хотя с каждым годом она становилась все сложнее, все ответственнее и все нужнее и для ее авторов, и для читателей. С одной стороны, потому что проходят годы и десятилетия, все дальше вглубь истории уходят события Великой Отечественной войны и все меньше остается среди нас ее подлинных участников, свидетелей и очевидцев тех грозных событий. Новые тяжелейшие испытания волнуют сегодня людей и в первую очередь молодежь. А с другой стороны, все острее и жесточеннее становится борьба за память о тех незабываемых, трагических и героических событиях, о людях, которые были их непосредственными участниками.

В наше время ведется огромная работа по извращению исторических фактов, предпринимаются попытки переписать историю, заменить имена героев, живущих в народной памяти на другие, диаметрально противоположные имена, организуется война с памятниками солдатам, погибшим в борьбе с фашизмом.

Но, не смотря на это, праздник победы остается по-прежнему самым значимым и дорогим для абсолютного большинства населения нашего многострадального отечества. Число людей, понимающих день Победы не просто как дополнительный выходной день, а как день личной, живой памяти, растет на наших глазах, особенно в связи с празднованием 75-летия победы.

Мы видим это по участию наших школьников, студентов, преподавателей и сотрудников в конкурсе «История моей семьи». В 2019 году главной номинацией этого конкурса у нас была тема «Наш семейный альбом». Но ей было посвящено менее 20% работ, зато более 70% были связаны с темой «Великая Отечественная война в истории моей семьи». И это символично поскольку главным источником живой памяти народа является именно семья.

Современная молодежь – это последнее поколение, которое может слышать о войне от современников тех великих событий. А это значит, что история войны переходит на новый уровень своего бытия, она отчуждается от ее непосредственных носителей, переходит в устную традицию народа, становится частью его менталитета. Поэтому так важно на данном историческом этапе сохранить память, оставшуюся после ухода непосредственных свидетелей и участников тех событий, предать живую, личную память последующим поколениям.

Акции всех учебных подразделений НУА, связанные с 75-летием Победы, посвящены именно этой цели. Начиная с 2017 года по итогам акции «Слышим эхо минувшей войны», мы заложили традицию праздновать День Победы вместе с теми, кто был к ней непосредственно причастен, включив их портреты в наш музейный Альбом «Бессмертная рота». В прошлом 2018 году их было 47 наших дедов и прадедов, нашей живой памяти о 47 воинах – победителях. В этом юбилейном году мы называем уже 163 фамилии и уверены, что их число будет расти и дальше. Они – это наша живая личная память, которую мы передаем последующим поколениям. Они и сегодня рядом с нами. Но, к сожалению, теперь уже только в нашей памяти. Им посвящается эта книга, о них наши рассказы на Алее памяти и на наших торжественных мероприятиях. Конечно, еще хранят живую память о них и о той священной войне их дети и внуки. И эта память

сегодня бесценна. Но на смену ей все настойчивее идет память историческая, инновационная на различных документах и материалах, мемуарах и письменных источниках. И разные люди трактуют их по-разному, очень часто искажая истину замалчивая реальные факты во имя определенных политических целей.

Именно сейчас на наших глазах идет острейшая идеологическая борьба вокруг процесса становления исторической памяти нашего народа. И мы все сегодня в ответе за это, какой она станет для последующих поколений. А потомки наши должны знать какой ценной досталась нам Победа над фашистскими захватчиками, должны понимать за что умирали их деды и прадеды и почему нам удалось добить фашистского зверя в его логове, водрузить знамя победы над Берлином и бросить гитлеровские знамена и штандарты к подножию мавзолея.

Да! Нам далась Победа нелегко. Да, были неисчислимы потери и искалеченные судьбы; да, была невыносимая боль похоронок, было предательство, мародерство, коллаборационизм и трусость. Было! Но не это определяло жизнь и поведение абсолютного большинства людей, стремившихся, во что бы то ни стало отстоять свою землю, защитить свой дом и своих близких. Мы сумели разгромить фашизм и многие десятилетия носить гордое звание Победителей.

И это дает нам полное право говорить о нашей героической истории, о наших героических предках. Да! Нам есть чем гордиться и на какой основе строить нашу историческую память, стержнем которой, ее главным источником является память личная, память о каждом человеке, прошедшем горнило Второй мировой войны.

Один из мэтров современной социологии Ж. Т. Тощенко по этому поводу писал: «Не может быть подлинной исторической памяти без личной памяти, без знания того, что связано с личной судьбой конкретного человека, историей его семьи, его предшественников, которые функционировали в истории»¹. Источник личной, живой памяти – устные рассказы непосредственных участников и свидетелей событий.

¹ Социс, 2015, №11, с.108.

Роль и место личного общения, как источника памяти о Великой Отечественной войне по-разному оценивается в научной литературе, хотя в любом случае оно не занимает ведущего места, уступая художественным образам, созданным кинематографистами, писателями, а также информацией из учебников. Тем не менее функцию защиты истории от фальсификаций личная память выполняет в полном объеме. Действительно, трудно даже представить себе, что люди – носители живой памяти о Великой Отечественной войне будут подвержены информационным атакам, искажающим ее исторический смысл. Но время движется неумолимо и возможности передачи живой памяти от участников, свидетелей, современников очень быстро сходит на – нет.

В последние десятилетия ощутимо меняются механизмы формирования не только исторической, но и личной памяти. Обостряется проблема разрыва поколений, доверия к авторитету учителя, родителей, политических руководителей, что крайне неблагоприятно сказывается на становление представлений об окружающем мире. Усиливается стремление принизить величие, значимость Победы, ее извращение в целом; активизируются попытки навязать нам «исторический опыт других стран и народов», преувеличивать их роль во Второй Мировой войне, их вклад в Победу. Это идеологическое наступление особенно легко воспринимает молодежь, самые юные граждане страны.

Поэтому сегодня, как никогда раньше, важно понимать все величие и боль этого святого Дня – 9 Мая, важность личного отношения каждого к этому событию, ибо от этого отношения во многом зависит судьба нашей страны, наших детей и даже память о наших ушедших отцах и дедах. И не случайно вызывает беспокойство, то, что некоторые школьники и даже студенты не только ничего не могут рассказать о великих сражениях времен Великой Отечественной войны, не только не знают имен даже самых выдающихся героев и полководцев той эпохи, но не всегда могут отыскать в домашних архивах фотографии своих героических предков.

Что это означает? Забываем? Боимся? Теряем живую связь времен и поколений?

Но ведь это недопустимо! Вспомните «Повесть временных лет» – Прервалась связь времен – это, по мнению летописца, – самое опасное испытание для любого народа – **опасность потерять себя**. Поэтому мы обязаны помнить, знать и преклоняться. Наша память – это самое святое, чем сегодня держимся и живем. А дальше?

А дальше, чтобы не прервалась связь времен, чтобы внуки и правнуки наши могли гордиться своими корнями, своей историей, мы должны передать им эту память, наши принципы и нашу убежденность в святости Дня Победы.

Проходят годы, смягчается боль потерь и утрат, уходят не только ветераны, отстоявшие свою Родину, уходит теперь и поколение детей войны. Но эта вечная Память о них, о тех, кто подарил нам Победу, наша гордость за причастность к величию Победителей остается и передаются от внуков к правнукам, оживают теперь уже в их рассказах, книгах, добрых делах.

Наша книга – один из этих многочисленных памятников Памяти. Мы гордимся традиционными Уроками Памяти, нашей Аллеей Памяти, которая была открыта в честь 65-летия Победы в мае 2010 года, конкурсом «История моей семьи», нашими ежегодными изданиями «Письмо к деду», «Первый день без войны», «Дети войны о войне и Победе», «Слышим эхо минувшей войны», «Я помню, я горжусь» и др.

Книга, о которой мы вам рассказываем, очередная публикация, авторами которой являются не только дети и внуки, но теперь уже и правнуки Победителей. В ней мы постарались выразить наше преклонение и благодарность тем, «кто уже не придет никогда», но ценою своей жизни сумел отстоять наше право на гордость и светлую Память. Мы хотели в этой книге рассказать о наших родных и близких как о Героях Великой Отечественной войны, чтобы Память о них не померкла, потому что всех тех, кто прошёл чернило тех страшных испытаний, без всякого сомнения можно считать героями.

В книге представлены четыре больших раздела:

I. «Как велика у наших поколений поступков и сердец взаимосвязь». Это самый большой раздел работы, посвященный нашей бессмертной роте, рассказывающий о ратных и трудовых подвигах

наших отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны;

II. «И память сердца говорит...» это воспоминания детей войны о военных событиях и первых послевоенных годах, об освобождении Харькова, о жизни в эвакуации, о Дне Победы;

III. «Слышим эхо минувшей войны...» включает в себя результаты поисковой работы студентов НУА о воинах, похороненных на солдатском мемориале по ул. Пушкинской, 102, участвовавших в освобождении города Харькова от фашистской оккупации;

IV. «Памятник Памяти» – описание академической Аллеи Памяти, включенной сегодня в реестр важнейших достопримечательностей нашего города.

Книга насыщена интереснейшими данными военных биографий (от солдатских до маршальских), боевых эпизодов и крупных сражений. В ней много интереснейших документов, писем, фотографий. Конечно, на ее страницах представлены далеко не все из полученных нами материалов и не все публикации в полной мере соответствует высоким художественным стандартам. Но материалы эти, не тронутые редакторской правкой, привлекают своей искренностью, любовью «к отеческим гробам», верой в торжество правды и справедливости, верой в Победу над злом и обманом.

Даже эти скупые, иногда просто корявые строчки позволяют глубже понять, что было с нами на той страшной войне и чего не было, и, главное, как остановить, как предотвратить подобную трагедию в будущем. Книга посвящена 75-летию Победы над фашизмом. Читать рекомендуется всем – и маленьким, и взрослым и седым, уже хотя бы ради того, чтобы лишний раз поклониться памяти тех, кто отдал свои жизни за наше светлое будущее без фашизма. Книга позволяет еще раз убедиться в том, что-то была всенародная, священная война против фашизма за свободу и независимость своего Отечества. И мы не имеем права на то, чтобы это забыть, чтобы допустить искажения и извращения.

Так устроен мир, что рано или поздно, но правда всегда торжествует, добро побеждает зло и это неизбежно. Таков главный вывод из всего, что написано в этой книге.